

CZU 343.611
DOI 10.5281/zenodo.4543399

TRĂSĂTURILE PERSONALITĂȚII VICTIMELOR ÎN CAZUL INFRAȚIUNILOR DE OMOR

Alexandru CICALA

Doctor în drept, Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova
e-mail: alexandru_cicala@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0001-5900-0679>

În prezentul articol ne propunem să analizăm trăsăturile personalității victimelor în cazul infracțiunilor de omor, utilizând în acest scop informațiile empirice oferite de către Serviciul Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne și Direcția analitică a Inspectoratului național de investigații și Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (pe parcursul anului 2019 comparativ cu anul 2018), pe teritoriul Republicii Moldova și opiniile diferitor autori din țară și de peste hotare. Totodată, am descris rolul acesteia în declanșarea actului infracțional deoarece acest lucru contribuie în mod substanțial nu numai la aflarea scopului infractorului, ci și a cauzelor și condițiilor favorizante care au determinat personalitatea făptuitorului să săvârșească infracțiunea de omor.

Cuvinte-cheie: victimă, infracțiune, omor, personalitate, infractor, violență.

THE PERSONALITY TRAITS OF VICTIMS IN THE CASE OF MURDER OFFENSES

In this scientific approach we aim to analyze the personality traits of victims in the case of homicides, using for this purpose the empirical information provided by the Information Technology Service of the Ministry of Internal Affairs and the Analytical Directorate of the National Investigation Inspectorate of the General Police Inspectorate of the Ministry of Internal Affairs. , during 2019 compared to 2018, on the territory of the Republic of Moldova and the opinions of different authors from the country and abroad. At the same time, we described its role in initiating the criminal act because this contributes substantially not only to finding out the purpose of the offender, but also to finding out the causes and favorable conditions that determined the perpetrator's personality to commit the crime of murder.

Keywords: victim, crime, murder, personality, criminal, violence.

LES TRAITS DE PERSONNALITÉ DES VICTIMES EN CAS DE MEURTRE

Dans cette approche scientifique, nous visons à analyser les traits de personnalité des victimes dans le cas d'homicides, en utilisant à cette fin les informations empiriques fournies par le service informatique du ministère de l'Intérieur et la direction analytique de l'inspection nationale des enquêtes de l'inspection générale de la police du ministère de l'intérieur. , en 2019 par rapport à 2018, sur le territoire de la République de Moldova et les opinions de différents auteurs du pays et de l'étranger. Dans le même temps, nous avons décrit son rôle dans l'initiation de l'acte criminel parce que cela contribue substantiellement non seulement à découvrir le but de l'auteur de l'infraction, mais aussi à découvrir les causes et les conditions favorables qui déterminent la personnalité de l'auteur à commettre le crime de meurtre.

Mots-clés: victime, crime, meurtre, personnalité, criminel, violence.

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ЖЕРТВ ПРИ УБИЙСТВАХ

В рамках данной статьи мы стремимся проанализировать личностные особенности жертв в случае убийств, используя для этой цели эмпирическую информацию, предоставленную Службой информационных технологий Министерства внутренних дел и Аналитическим управлением Национальной следственной инспекции Генерального инспектората полиции Министерства внутренних дел (на протяжении 2019 года по сравнению с 2018 годом) на территории Республики Молдова и мнениями отечественных и зарубежных авторов. Мы проанализировали и его роль в иницировании преступного деяния, поскольку это существенно способствует не только выяснению цели преступника, но также причин и благоприятных условий, которые определили личность преступника для совершения убийства.

Ключевые слова: жертва, преступление, убийство, личность, преступник, насилие.

Introducere

Personalitatea reprezintă un sistem de dispoziții sau trăsături persistente și organizate, care determină ființa umană să reacționeze în maniere specifice față de ambiant. În același timp, personalitatea este un activist al dezvoltării sociale, un individ conștient, care ocupă o anumită situație în societate și îndeplinește un anumit rol social. Prin urmare, personalitatea reprezintă un sistem biopsihosociocultural.

În noțiunea de „om” se include o unitate indispensabilă de părți ale creaturii sale, sociale și biologice. Pe când în noțiunea de „personalitate” sunt fixate numai semnele specifice sociale. Personalitatea – este fața socială a omului, ceea ce el a devenit în procesul dezvoltării sociale, formarea și activitatea sa în societate. În cazul utilizării noțiunii de „personalitate a infractorului” sau „personalitate a victimei”, trebuie de luat în considerație anume caracteristicile sociale ale omului.

Nu există infracțiune fără victimă și infractor. Infracțiunea, ca act de conduită ilicit interzis de legea penală, implică în mod obligatoriu doi actori, pe de o parte, infractorul, adică cel care comite răul și, pe de altă parte, victima, adică persoană sau grupul de persoane care suportă răul pe care îl produce făptuitorul. [4, p. 89]

Criminologia încearcă să releve trăsăturile psihosociale și particularitățile de comportament care supun persoana unui risc sporit de a deveni victimă a unei crime în ideea de a preveni săvârșirea unor crime și a proteja eventualele victime, modificând aceste proprietăți. [2, p. 99]

Noțiunea de „victimă” cunoaște o abordare multiaspectuală în literatura de specialitate. În opinia autorului Gh. Gladchi, potrivit căruia important pentru subiectul vizat nu este atât valoarea

semantică a cuvântului „victimă”, cât conținutul social al acestei noțiuni, rolul și locul victimei în sistemul relațiilor sociale, numai o ființă dezvoltată, înzestrată cu rațiune, sentimente, emoții este în stare a percepe ca personal nu numai prejudiciul cauzat deja, dar și cel posibil, de a-i da o apreciere cuvenită daunei și, în funcție de aceasta, de a-și schimba comportamentul. [5, p. 51]

Metode și materiale aplicate. În procesul elaborării studiului a fost folosite materialul empirice și doctrinare privind caracteristica personalității victimelor infracțiunii de omor. De asemenea, investigarea acestui fenomen a fost posibilă prin aplicarea mai multor metode de cercetare științifică teoriei dreptului și criminologiei: metoda logică, metoda analizei comparative, analiză sistemică, statistică, etc. Totodată, au fost utilizate lucrările savanților autohtoni, precum și materialele științifice ale doctrinarilor altor state.

Principalele idei ale cercetării

Referindu-ne la subiectul pus în discuție și în urma studierii informațiilor prezentate de către Serviciul Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne și Direcția analitică a Inspectoratului național de investigații a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, pe parcursul anului 2019 comparativ cu anul 2018, pe teritoriul Republicii Moldova, în continuare, vom prezenta unele date statistice privind analiza victimelor infracțiunii de omor.

Astfel, analizând victimele omorurilor înregistrate în perioada de 12 luni ale anului 2019, comparativ cu 2018, constatăm (fig. 1):

- 12 luni 2019: total 173 persoane
- 12 luni 2018: total 154 persoane

Analiza datelor cu referire la victimele infracțiunilor de omor, a permis relevarea categoriilor acestora pentru anul 2019 (fig. 2):

- ✓ victime bărbați – 125 cazuri,
- ✓ victime femei – 42 cazuri,
- ✓ victime minori gen masculin – 2 cazuri,
- ✓ victime minori gen feminin – 4 cazuri,
- comparativ cu perioada analogică a anului 2018 constatăm:

- ✓ victime bărbați – 115 cazuri,
- ✓ victime femei – 34 cazuri,
- ✓ victime minori gen masculin – 4 cazuri,
- ✓ victime minori gen feminin – 1 cazuri.

După vârsta victimelor constata că victimele erau cu vârsta cuprinsă între:

- 2019: 41 și 60 ani – 62 de cazuri
- 2018: 41 și 60 ani – 59 de cazuri

Fig. 2. Date cu referire la victimele infracțiunilor de omor

Vârsta victimilor	Anul 2019	Anul 2018
până la 16 ani	4	3
de la 17 ani până la 25 ani	15	15
de la 26 ani până la 40 ani	56	41
de la 41 ani până la 60 ani	62	59
după 60 ani	31	36
nu este stabilit	17	14
Total	190	168

În literatura de specialitate se susține însă, și pe buna dreptate, că victima este, într-un anume sens, fiecare individ, în condițiile în care civilizația modernă presupune riscul accidentului nuclear, accidentelor de muncă și de circulație, poluarea atmosferică etc. De asemenea, victime pot fi și grupuri de persoane, organizații, națiuni sau societăți, ceea ce lărgeste considerabil sensul noțiunii, iar analiza acesteia, sub toate aspectele, apare perfect legitimă. Totuși în cele ce urmează, ne vom referi numai la sensul restrâns al noțiunii anume la victimele și caracteristica ei ce cad în incidența infracțiunilor de omor.

Aceste victime ne apar în doua ipostaze, diferențiate între ele, atât sub aspectul numărului lor, cât și sub aspectul măsurilor practice de protecție și de despăgubire ori reabilitare pe care le implică.

O primă ipostază o reprezintă victimele propriuzise (persoana decedată în urma unei infracțiuni de omor sau de lovire cauzatoare de moarte ori tâlhărie având ca urmare și moartea victimei, femeia violată, persoana deposedată de bunuri prin violență etc.).

Legat de o persoană care se află într-o astfel de ipostază se poate pune întrebarea: de ce ea, persoana respectivă, a devenit victimă și nu altcineva,

putea să evite ipoteza în care se află? Dacă da, cum anume.

O cercetare mai atentă a victimelor infracțiunilor cu violență duce la concluzia că în multe situații aceste victime sunt absolut întâmplător alese de făptuitor, deci nu li se poate imputa, din punct de vedere comportamental, absolut nimic, dar, pe de altă parte, s-a putut constata și faptul că sunt unele persoane care „o caută cu lumânarea”, altfel spus, manifestă un comportament absolute neindicat, care, în ultimă instanță, determină individualizarea lor ca victima la intersecția cu un comportament infracțional, agresiv. Cu alte cuvinte, aceste persoane, prin comportamentul lor neindicat determină făptuitorul să decidă comiterea faptei, în împrejurările de timp, loc și mod de operare pe care victima însăși i le pune la dispoziție. Aceste persoane, cu un comportament neindicat, care, prin aceasta, facilitează comiterea agresiunii în propria daună, le-a numit victime potențiale.

În rândul victimelor potențiale se poate înrola orice individ, indiferent de vârstă, sex, profesie, care, în general are un comportament neindicat în raport cu diferitele categorii de cetățeni. Acest comportament este determinat de carențe educaționale (lipsă de pregătire școlară sau nivelul redus al acesteia, lipsa educației adecvate în mediul famili-

al etc.), trăsături de caracter negative (agresivitate, intoleranță excesivă, alcoolism, atitudini de persiflare și provocare etc.) precum și stări biologice precare (vârsta prea fragedă sau prea înaintată, handicap fizic, deficiențe psihomotorii etc.).

Se constată, așadar, că victima infracțiunii de omor, în cele mai dese cazuri nu e aleasă la voia întâmplării, ci, adesea, pe baza unei trăsături de personalitate, a aparenței fizice sau a unor comportări care, la infractori, declanșează trecerea la actul infracțional. În toate cazurile însă, între agresor și victima se derulează un joc subtil. Fiecare trezește în celălalt tendințele latente care cereau doar un catalizator pentru a se declanșa. Practice, aceasta înseamnă o complicitate conștientă (asumarea unor riscuri de către potențiala victimă) sau inconștientă, de cele mai multe ori, la actul infracțional.

Studierea complexă a victimelor propriu-zise duce la concluzia că acestea au ceva în comun ce se poate subsuma termenului de risc victimal, un termen de cercetare relativ neexplorat, dar care are consecințe deosebite în judecarea logică a raportului infractor-victimă și, mai ales, în căutarea celor mai eficiente soluții de prevenire a victimelor potențiale. Practica judiciară demonstrează că o persoană devine victimă și datorită unui comportament neindicat în plan social, familial etc., cu alte cuvinte, dacă victima n-ar fi greșit, n-ar fi purtat cu sine "riscul victimal" fapta infracțională nu s-ar fi produs sau ar fi avut șanse mai restrânse de a se produce.

În altă ordine de idei, autorul român Barbu Nicu Damian [1, p. 61], pe baza aspectelor enumerate distinge următoarele categorii:

a) Victima care anterior faptului infracțional nu a avut nici o legătură cu făptuitorul. Singura legătură dintre aceștia este că, incidental, victima s-a aflat, în momentul respective, la locul infracțiunii. În aceste cazuri victima este cu totul întâmplătoare, conduita sau caracteristicile sale fizice nefiind în nici un fel determinate.

b) Victima provocatoare. Este aceea care, anterior, a comis ceva (cu sau fără intenție), de natură a stârni înclinația spre deviație a răufăcătorului. Victima din această categorie se află într-o relație, uneori fără voia ei, cu infractorul, căruia îi provoacă o stare de frustrare, prin comportament arogant, neonorarea unor datorii sau promisiuni, infidelitate, legături amoroase ș.a. în altfel de situații se înțelege că, într-o anumită măsură, responsabilitatea actului infracțional se împarte între protagoniști.

Un tip aparte, în această categorie, îl reprezintă victimele escrocilor. În general, acestea nu provoacă infractorii dar, prin naivitatea lor sau, adesea, prin dorința de a obține unele avantaje sau facilități, eludând prevederile legale, le înlesnesc activitatea.

c) Victima care precipită declanșarea acțiunii răufăcătorului. În acest caz, între infractor și victimă nu există o legătură anterioară, dar comportamentul neglijent al celei din urmă incită pe infractor la comiterea infracțiunii. Afișarea nejustificată a opulenței, neasigurarea corespunzătoare a bunurilor (publice sau particulare), plimbarea unor femei noaptea, în locuri neasigurate, sau în anturaj îndoielnic, portul unor costumații provocatoare, acceptarea unor cunoștințe ocazionale sunt câteva din atitudinile care stimulează indivizii dispuși la săvârșirea infracțiunii. Evident, și din aceste cazuri, o parte din vină aparține victimei, căci, prin comportamentul neglijent, lipsa de grijă față de propria persoană sau bunuri, o fac să devină victimă ușoară pentru infractori.

d) Victime slabe sub aspect biologic, ale căror debilități fizice sau mintale trezesc ideea unor acte infracționale împotriva lor. Deși această situație ușurează sau chiar precipită comiterea infracțiunii, victima nu are nici o parte din responsabilitate. Slăbiciunea victimelor este exprimată, de regulă, în gradul redus de discernământ și incapacitate de apărare, datorate vârstelor extreme (copii sau bătrâni) ori unor boli (oligofrenie, schizofrenie, paranoia, psihoză maniaco-depresivă etc.).

Copilul este victima ideală. Prin forțele sale reduse, prin teama lui conștientă sau neconștientă de adulți care îl pot vătăma, el devine anxios și sentimentul său de inferioritate îl paralizează de așa manieră, încât nici nu încearcă să se apere, iar după comiterea faptei nu se destăinuie. [5, p. 24]

e) Victima autovictimizată este acea persoană care, prin suicid, automutilări, inversiuni sexuale, droguri etc. Joacă dublu rol, ajungând să devină propriul său agresor. Subliniem că aceste categorii au în vedere numai unele forme, mai importante, de victimizare, specifice problematicii propuse. În literatura de specialitate sunt menționate și alte tipuri care, însă, nu se integrează tematici (ex victime politice) sau nu sunt caracteristice fenomenului criminalității din țara noastră (ex victime slabe sub aspect social).

Este, de asemenea, de menționat, că așa-zisa „cifră neagră” influențează, într-o măsură considerabilă, orice statistic în domeniul criminalității,

încât nu se poate face nici o clasificare care să oglindească cu certitudine realitatea. Se cunoaște că o seamă de victime ale unor agresiuni de ordin sexual, ale escrocilor, ale homosexualilor, sau, așa cum am mai arătat, copiii și femeile, precum și alte categorii se feresc de publicitate, fiindcă demascarea victimizării lor – chiar involuntar – le afectează serios reputația ori le periclitează siguranța personală.

În cazul infracțiunii de omor, victima are un rol important. De aceea studiul acesteia și rolul ei în comiterea infracțiunii nu trebuie neglijat.

Problema studierii sistematice a victimei, a fost ridicată de B. Mendelsohn, care în lucrarea sa „The victimology”, propune constituirea unei noi discipline științifice denumită victimologia.

Contribuția victimei la săvârșirea unei infracțiuni de violență chiar împotriva ei, nu se rezumă la provocare, ci ea constă din orice act care, direct sau indirect, antrenează un mod de manifestare susceptibil de a fi periculos, cum ar fi chiar și neglijența sau indiferența față de comiterea infracțiunii. [8, p. 157]

În urma studiilor efectuate de diferiți autori de specialitate criminologică, asupra comportamentului victimei unei infracțiuni de agresivitate, deci implicit și a unei infracțiuni de omor, s-a ajuns la concluzia că aceasta are un rol destul de important în determinarea persoanei infractorului să comită fapta. Foarte rar s-au constatat cazuri când victima este o persoană întâmplătoare, de obicei aceasta aflându-se în anumite relații cu infractorul.

Prin comportamentul său victima poate crea condiții favorizante pentru săvârșirea infracțiunilor. Dintre aceste condiții frecvent întâlnite, consumul excesiv de alcool joacă un rol deosebit, atât sub aspectul frecvenței actelor antisociale comise sub influența lui, cât și al gradului lor de pericolitate socială [8, p. 158], favorizând deseori chiar omorul. Acest lucru este explicabil prin faptul că sub influența alcoolului se modifică personalitatea și conștiința omului.

Acest fapt a fost sublimat chiar din antichitate, de filosoful Seneca care afirma: „Beția nu creează viciile, ea le face să izbucnească: impudicul își dă în vileag boala, violentul nu-și stăpânește nici limba, nici mâna, crește trufia obraznicului, cruzimea violentului, răutatea păzmașului, orice vicii se extind și se dezlănțuie”.

Deci alcoolul nu influențează numai comportamentul infractorului ci și al victimei care în majoritatea cazurilor de acest gen are o atitudine provo-

catoare, lipsindu-i comportamentul de evitare, de aplanare față de situațiile conflictuale.

O altă condiție favorizatoare se referea la stările conflictuale persistente ori apărute spontan cu puțin timp înainte de săvârșirea actului infracțional. Pe lângă atitudinea provocatoare a victimelor, practica organelor judiciare evidențiază drept condiții favorabile ale săvârșirii infracțiunilor și alte comportamente neadecvate ale victimelor, care de multe ori manifestă imprudență sau ușurință în conduita lor sau chiar prin ambele atitudini ori prin vestimentația lor tentează la comiterea infracțiunii. Un exemplu semnificativ în acest sens îl constituie acceptarea de către victime a unor relații ocazionale cu persoane necunoscute ori dubioase sub aspect comportamental.

Și starea materială a unor victime poate constitui o condiție a săvârșirii infracțiunii de omor în scop de jaf. Există situații când acestea neprevăzând pericolul își fac o publicitate asupra stării lor materiale.

Indiferent de sursa de informare a autorilor infracțiunii - de la victimă, prin urmărire metodică sau de la alte persoane - multe dintre asemenea victime dau dovadă de neglijență ori lipsă de prudență, adeseori motivate de mentalitatea dăunătoare conform căreia fiecare în parte acceptă ideea că alte persoane pot deveni victime, dar lor nu li se poate întâmpla asemenea lucru.

Din tezele lui Mendelsohn reiese că într-o acțiune criminală există un „cuplu penal”- „criminal-victimă”- prin care se leagă activitatea infractorului de cea a victimei.

În această ordine de idei autorul Iurie Larii consideră că, în multe cazuri victima este un element activ al situației preinfracționale, influențând astfel asupra dinamicii faptei criminale. Conform unor date selective, în mai mult de 50% din cazurile infracțiunilor cu caracter violent a precedat situația de clarificare a relațiilor interpersonale dintre două sau mai multor părți și doar împrejurarea concretă determina cine din ele devenea victimă și cine infractor. [7, p. 208]

Deși se știe că în principiu oricine poate deveni victimă, totuși în urma studiilor asupra acesteia s-a observat ca există oameni predispuși în mod special pentru a fi victime. Această „receptivitate victimală”, după cum o numea Mendelsohn poate fi explicată prin unele decepții, eșecuri repetate pe care o anumită persoană le-a trăit pe parcursul vieții sale. Trecând prin astfel de situații, aceasta înclină spre ideea că este o victimă a destinului.

Studierea victimei se datorează faptului că aceasta este o realitate vie, o personalitate la fel de interesată ca și delincventul. Victima prezintă o fizionomie specifică: biologică, psihologică și socială.

Din punctul de vedere al lui Mendelsohn în ceea ce privește raportul psihosocial, corelația dintre delincvent are patru aspecte:

1. victima este cauza delictului;
2. victima este pretextul acțiunii;
3. victima este rezultatul unui consens între ea și delincvent;
4. victima este rezultatul unei coincidențe.

Concluzii

Din cele prezentate rezultă că victima nu este aleasă la voia întâmplării, ci adesea pe baza unei trăsături de personalitate a aparenței fizice sau a unor comportări care la infractori declanșează trecerea la actul criminal.

Prin trecerea la săvârșirea actului infracțional înțelegem de fapt, acel element care diferențiază infractorii de non infractori. Analiza trecerii la act surprinde momentul impactului dintre personalitate și situația concretă de viață.

Astfel, în toate cazurile între agresor și victimă se desfășoară un joc subtil. Fiecare trezește în celălalt tendințe latente care cer doar un catalizator pentru a se declanșa, [3, p.18] aceasta însemnând o complicitate conștientă a victimei cu infractorul, de unde apoi decurge o responsabilitate mai mare sau mai mică a agresorului. Acest lucru nu înseamnă că i se poate atribui victimei o egală sau

potențială nocivitate ca și agresorului, deoarece ar fi total incorect.

Rezultă că pentru elucidarea cazurilor de omor, nu e suficientă numai cunoașterea infractorului, ci și a victimei - a comportamentului acesteia, a situației materiale, etc. – deoarece acest lucru contribuie în mod substanțial nu numai la aflarea scopului infractorului, ci și la aflarea condițiilor favorizante care au determinat personalitatea făptuitorului să săvârșească infracțiunea.

Bibliografie

1. BARBU, N.D. Investigații criminale, Ed: Sitech, Craiova 2015, 457p. ISBN 978-606-11-4572-0
2. BEJAN, O. Dictionar de criminologie. Chișinău: Ed. Ericon SRL, 2009, 129p. ISBN: 978-9975-9679-8-3.
3. BOGDAN, T., SÂNTEA, I. Victime și infractori. Cazuri comentate de crime, violuri și tâlhării. București: Niculescu SRL, 1996, 115 p. ISBN 978- 973-166-256-8
4. CICALA, Al. Analiza criminologică și prevenirea avorturilor ilegale, Teza de doctor în drept, Chișinău 2019, 217 p.
5. GLADCHI, Gh. Criminologie, Chișinău: Ed. Tipogr. Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI, 2019, 619 p. ISBN 978-9975-142-99-1
6. GLADCHI, Gh. Victimologia și prevenirea infracțiunilor, Chișinău:Ed.Tipogr. Acad. „Ștefan cel Mare” a MAI, 2004, 312 p. ISBN: 9975-935-49-4
7. LARII, I. Criminologie, Chișinău 2020, Ed. Cartea Militară, 290 p. ISBN 978-9975-3366-1-1
8. NISTOREANU, Gh., PĂUN, C. Criminologie. – București: Europa Nova, 2000, pag. 157. 318 p. ISBN 973-9183-26-3 20